

ХРОНИЧЕСКИЙ ХОЛЕЦИСТИТ В ГЕРОНТ-СУПЕРГЕРОНТНОЙ ПОПУЛЯЦИИ УЗБЕКИСТАНА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СВЯЗАННЫХ С НИМ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ботиров Ж.А.
Мамасолиев Н.С.
Мадазимов М.М.

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13300355>

Актуальность и необходимость темы. Холецистит остается терапевтической, хирургической проблемой и практически неиспользованной актуальной проблемой в «области профилактической медицины», особенно в популяции геронтов и супергеронтов. По данным ЮНЕСКО, гематрические группы землян считаются наиболее быстрорастущим слоем [3; 5].

Цель исследования – изучить и определить эпидемиологическую, клиническую и профилактическую характеристику холецистита у молодого, среднего возраста, геронтного и супергеронтного населения различных регионов Узбекистана.

Материалы и методы исследования. Данное исследование считается одномоментным эпидемиологическим исследованием и основано на анализе результатов, полученных в популяции 2682 человек. В исследовании приняли участие жители 6 регионов страны – Андижанской, Наманганской, Ферганской, Джизакской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской. На основе поставленных в работе задач организовано и проведено одновременно 6 эпидемиологических исследований в долинных и оазисных регионах Узбекистана.

Была дана подробная характеристика эпидемиологической организации и проведения: сформирована скрининговая группа, подготовлены анкеты, скрининговая группа была ознакомлена с необходимым оборудованием для проведения исследования. Создан порядок работы с населением и разработан порядок проверки населения.

Результаты и обсуждения. В геронт-супергеронтной популяции, проживающей в 6 регионах Узбекистана, выделены социальные факторы риска, повышающие риск возникновения хронического холецистита и/или имеющие прямую связь с частотой его распространения, и описаны механизмы формирования холецистита в зависимости от них. В таблице 5.3 представлены численные результаты анализа данных.

Из них доказано, что хронический холецистит регистрируется с частотой 5,1% среди «геронтовой популяции, занимающейся умственным трудом». Безкаменный и безкаменный ХХ – 5,4% и 3,4% соответственно. Не обнаруживается в популяции супергеронтов (0,00%).

«В геронтовой популяции, занятой физическим трудом» хронический холецистит характеризуется распространенностью 28,2%, без камней - 27,9%, с камнями - 29,9%.

В популяции супергеронтов, где выявлен SX, преимущественно регистрируется его безкаменный тип (33,3%) и каменный тип не выявляется (0,00%) (RR=0,272; 95% CI=0,237 – 0,312; $\chi^2=5,304$? S=0,098). P<0,05).

Хронический холецистит в популяции геронтов в «семейном хорошем состоянии» подтверждается с частотой 20,2%, в том числе безкаменный и каменный типы - 20,2% и 20,7%. SX не обнаруживается в популяции супергеронтов (0,00%).

В популяции геронтов в «семейном неблагополучии» ХХ - 13,1% (от SX с камнями - 12,1% и SX без камней - 13,1%) и в популяции супергеронтов - от 33,3% (ХХ без камней - 33,3% и каменистых ХХ - от 0,00%) подтверждается частотой обнаружения (RR=0,484; 95% CI=0,212 – 1,102; $\chi^2=1,593$ S=0,085; P>0,05).

Частота выявления ХХ в «высокообразованной» популяции геронтов составляет 5,7%, его безкаменный и каменный типы подтверждены на уровне распространенности 5,9% и 4,6%. SX не обнаруживается у высокообразованной популяции супергеронтов. Частота выявления хронического холецистита в «малообразованной популяции геронтов и супергеронтов» составляет 27,6% (27,4% безкаменных ХХ и 28,7% безкаменных ХХ) и 33,3% (безкаменных ХХ - 33,3%) соответственно и каменистого типа – от 0,00%) наблюдаются при показателях (RR=0,218; 95% CI=0,186 – 0,255; $\chi^2=7,099$? S=0,112; P<0,05).

Среди всего обследованного населения геронтов и супергеронтов - 528 (некаменный тип - 441 и каменный тип - 87), хронический холецистит подтвержден в зависимости от социальных факторов риска по 6 соответствующим направлениям (RR=0,836; 95% CI=0,433 - 1,613; $\chi^2=0,265$; S=0,012; P>0,05).

Заключение. Под влиянием социальных факторов риска риск развития хронического холецистита в популяции геронтов возрастает до 29,9%, а в популяции супергеронтов - до 33,3%. Внедрение и реализация

соответствующих профилактических программ снижает риск заболеваний за счет повышения эффективности лечения на 31,6%. Аналитические результаты исследования подтверждают такой вывод.

Использованная литература:

1. Капшитарь А.В. Неотложная хирургическая патология у долгожителей //Харьковская хирургическая школа. – 2019. - №2. – С. 182.
2. Стяжкина С.Н., Ермакова Л.А., Ивашина Т.В., Целишева Л.И. Течение хирургических заболеваний у пациентов пожилого и старческого возраста с учётом сопутствующей патологии //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. - №7. – 3. – С. 431-433.